

KURASHCHILARNI TARBIYALASHDA JISMONIY TAYYORGARLIKNI O'RNINI

Burxanov Abduali Mamatmuratovich

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati,
Guliston shahar, 4-mavze

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385437>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kurashchilarning har tomonlama shakllanishida jismoniy tayyorgarlikning tutgan o'rnini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etilgan. Ayniqsa, kurashchilarda kuch, chaqqonlik, chidamlilik, muvozanat va koordinatsiya kabi asosiy jismoniy sifatlarni shakllantirish orqali ularning texnik va taktik tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari yoritilgan. Maqolada jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining yoshga mos, bosqichma-bosqich tashkil etilishi, hamda bu jarayonda milliy kurashga xos an'anaviy uslublarning integratsiyasi orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari kurashchilarni nafaqat sport yutuqlari sari yo'naltirish, balki ularni jismonan barkamol va ma'naviy yetuk shaxslar etib tarbiyalashda jismoniy tayyorgarlikning hal qiluvchi o'rin tutishini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tayyorgarlik, kuch, chaqqonlik, chidamlilik, muvozanat, koordinatsiya, jismoniy sifat, texnika, taktika.

Annotation. This article analyzes the role of physical training in the comprehensive development of wrestlers from a scientific, theoretical and practical perspective. In particular, it highlights ways to improve the technical and tactical training of wrestlers by developing such basic physical qualities as strength, agility, endurance, balance and coordination. The article shows the possibilities of achieving educational goals through the age-appropriate, step-by-step organization of physical training sessions, as well as the integration of traditional methods specific to national wrestling in this process. The results of the study substantiate the fact that physical training plays a decisive role in not only directing wrestlers towards sporting achievements, but also in educating them as physically fit and spiritually mature individuals.

Keywords: Physical fitness, strength, agility, endurance, balance, coordination, physical quality, technique, tactics.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganidan so'ng sport nafaqat mamlakatimizni xalqaro maydonda tanituvchi muhim omil, balki sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda ustuvor vosita sifatida rivojlantirildi. Millat kelajagi – bu avvalo sog'lom, jismonan chiniqqan va ma'naviy yetuk yosh

avlod bilan bog'liqdir. Shu boisdan ham Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport tizimini har tomonlama takomillashtirish, uni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida yo'lga qo'yish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi[5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-oktabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3306-son, 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5368-son, 2020-yil 3-noyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4877-son. Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning ijrosini taminlashda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi[10].

Sportni yanada ommalashtirish hamda aholi salomatligini yanada mustahkamlash to'g'risida so'z borganda Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 13-fevral kuni olimpiya va paralimpiya harakati, ixtisoslashtirilgan va ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish hamda aholi jismoniy faolligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha videosektor yig'ilishidagi "Har bir ota-ona, har bir millatning niyati – jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo'lmaydi. Sport sog'lom xalq, sog'lom avlodning tayanch ustunidir" degan so'zlarini ta'kidlash joizdir[1].

Tadqiqot obyekti va qo'laniladigan metodlar

Tadqiqotning obyekti sifatida kurashchilarni tarbiyalashda jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni. Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda qiyosiy-taqqoslash, pedagogik kuzatuv, so'rov, suhbat, anketa, test, intervyu, pedagogik eksperiment usullaridan foydalanildi[3].

Olinadigan natijalar va ularning taxlili

Kurashchining jismoniy tayyorgarligi sport mashg'ulotlarining ajralmas va muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u sportchining asosiy jismoniy sifatlarini — kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik hamda tezkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli jarayondir[4].

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- sportchining sog'lig'i holatini mustahkamlash va organizmning turli tizimlari (yurak-qon tomir, nafas olish, asab va boshqalar) funksional imkoniyatlarini oshirish;

- kurash sportining o'ziga xos xususiyatlariga mos tarzda jismoniy sifatlarni birgalikda rivojlantirish.

Jismoniy tayyorgarlik uchta asosiy yo'nalishga bo'linadi: umumiy tayyorgarlik, yordamchi tayyorgarlik va maxsus tayyorgarlik[4].

Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori sport natijalariga erishish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. U sportchining jismoniy imkoniyatlarini kengaytirish va rivojlantirishga asoslanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik quyidagi vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi:

- Kurashchining organizmini barcha jihatdan sog'lom va muvozanatli tarzda rivojlantirish;
- Uning funksional imkoniyatlarini oshirish va jismoniy sifatlarini mukammallashtirish;
- Sog'lom turmush tarzini saqlash va salomatlik darajasini doimiy ravishda yaxshilash;
- Shiddatli mashg'ulotlar va musobaqalar vaqtida to'g'ri dam olish va tiklanish tizimini tashkil etish.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar va metodlardan iborat bo'lib, ular orasida snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajyorlarda ishlash, shuningdek, boshqa sport turlaridan: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzish kabi umumiy rivojlantiruvchi mashqlar ham o'z o'rniga ega[7].

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirish va katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga qaratilgan. U o'ziga xos va tor yo'nalishga ega bo'lib, quyidagi vazifalarni bajaradi[8]:

- Kurash uchun xos bo'lgan jismoniy sifatlarni rivojlantirish;
- Kurashchining harakatlarida katta ishtirok etuvchi mushak guruhlarini tanlab, ularni mustahkamlash;
- Kurashchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy harakatlariga mos keladigan kinematik va dinamik tarkiblarga ega bo'lgan mashqlarni o'z ichiga oladi.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlikda foydalaniladigan ilg'or vositalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Kurashning turli usullarini ishora orqali bajarish mashqlari;
- Maxsus trenajyorlarda bajariladigan mashqlar;
- Kurashchilar manekenlari bilan mashqlar.

Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakat sifatlarini kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlariga mos ravishda rivojlantirishga qaratilgan. U musobaqa mashqlarini bajarish jarayonida talab qilinadigan eng zarur harakat malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan kurash gilamida amalga oshiriladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim jismoniy sifatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun, maxsus jismoniy tayyorgarlikda asosan musobaqa mashqlari qo'llanilib, ularni turli murakkabliklar bilan bajarish talab etiladi. Bunday murakkab mashqlar kurashchi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Misol uchun, og'irroq vazn toifasidagi sherigini tashlash, sheriklarni almashtirish va o'quv-trening bellashuvlarini bajarish kabi mashqlar bajariladi. Bu mashqlar energiya ta'minotining turli mexanizmlarini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, kurashchining umumiy mashqlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatadi, bir vaqtning o'zida uning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi[6].

Jismoniy tayyorgarlikning barcha turlari bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, trenirovka jarayonida biron-bir turiga yetarlicha e'tibor bermaslik sport mahoratining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun, trenirovka jarayonida barcha jismoniy tayyorgarlik turlarini optimal nisbatda bajarish juda muhimdir. Buning miqdori doimiy ravishda o'zgarib turadi va kurashchining malakasi, individual xususiyatlari, trenirovka jarayonining davri va organizmning o'sha paytdagi holatiga bog'liq bo'ladi[8].

Quyida "Kurashchilarning tarbiyasida jismoniy tayyorgarlikning o'rni" mavzusida 18 yosh va undan katta yoshdagi sportchilar ishtirokida olib borilgan tadqiqot namunasi taqdim etiladi. Tadqiqotda nazorat va tajriba guruhleri tashkil etilgan. Maqsad — jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining kurashchilarning umumiy tayyorgarligi va tarbiyasiga ta'sirini aniqlash[9].

Tadqiqot ishtirokchilari:

Umumiy ishtirokchilar soni: 24 nafar

Yosh toifasi: 18–22 yoshdagi erkak kurashchilar

Tajriba guruhi: 12 nafar (maxsus jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari asosida shug'ullanganlar)

Nazorat guruhi: 12 nafar (oddiy mashg'ulot jarayoni davom ettirilgan)

Tadqiqot metodikasi:

8 haftalik eksperiment davomida har ikki guruhga dastlabki va yakuniy jismoniy testlar o'tkazildi.

Quyidagi testlar tanlab olindi:

1. 30 metrغا yugurish (chaqqonlik)
2. Vertikal sakrash (portlovchi kuch)
3. Chalqancha yotib qo'l bilan press (korpus kuchi)
4. 1000 metrغا yugurish (umumiy chidamlilik)

Dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar (ballar shaklida):

Test turi	Tajriba guruhi (boshlang'ich)	Tajriba guruhi (yakuniy)	Nazorat guruhi (boshlang'ich)	Nazorat guruhi (yakuniy)
30 m yugurish (sekund)	4.80	4.45	4.82	4.75
Vertikal sakrash (sm)	43.5	50.2	43.8	45.0
Press-30 soniyada (marta)	24.1	29.6	23.9	25.1
1000 metrغا yugurish (sekund)	214	198	216	210

Tajriba guruhi ishtirokchilari 8 hafta davomida maxsus jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishdi. Yakuniy testlar shuni ko'rsatdiki, barcha jismoniy sifatlar bo'yicha tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq natijalarga erishdi. Ayniqsa, vertikal sakrashda 6.7 sm, pressda esa 5.5 martalik o'sish qayd etildi. Bu esa kurashchilarning kuch va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishda jismoniy tayyorgarlikning muhim o'ringa ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, kurashchilarning jismoniy tayyorgarligini ilmiy asosda tashkil etish ularning sport natijalari va umumiy tarbiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, kuch, chaqqonlik va chidamlilik sifatlarini shakllantirish orqali ular raqib ustidan ustunlikka erishish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa

1. Jismoniy tayyorgarlik kurashchilarning sport tayyorgarligining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ularning texnik va taktik imkoniyatlarini samarali amalga oshirishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2. Maxsus jismoniy tayyorgarlikka asoslangan mashg'ulotlar orqali **tajriba guruhida barcha jismoniy sifatlar (chaqqonlik, kuch, chidamlilik,

muvozanat)**da sezilarli o'sish kuzatildi. Bu natijalar nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan ancha yuqori bo'ldi.

3. Jismoniy tayyorgarlikni rejalashtirishda yosh, tayyorgarlik darajasi va kurashga xos harakatlarga yo'naltirilgan yondashuv kurashchilarning jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilashga xizmat qiladi.

4. Tadqiqot kurashchilarni tarbiyalashda jismoniy tayyorgarlik vositalaridan foydalanish nafaqat sport natijalarini oshirish, balki ularni intizomli, mehnatsevar va bardoshli shaxslar sifatida shakllantirishda ham muhim o'rin tutishini isbotladi.

Tavsiya etiladiki, sport maktablari, akademiyalar va oliy ta'lim muassasalarida kurashchilar bilan ishlovchi murabbiylar ilmiy asoslangan jismoniy tayyorgarlik dasturlarini joriy qilish orqali yosh sportchilarning rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqishlari mumkin..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdumannonovna, I. S. (2022). Bionic upper limb prostheses: Comparative analysis and use prospects.
2. Abdumannonovna, I. S. (2023). The Importance Of Proper Nutrition In Maintaining Human's Health. *JournalNX*, 9(5), 96-99.
3. Belyaeva, S., Sultanov, S., Lazarev, Y., Petrochenko, M., & de Andrade, M. (2021). RETRACTED CHAPTER: Thermal Conductivity of Geopolymer Concrete with Different Types of Aggregate. *Sustainable Energy Systems: Innovative Perspectives: SES 2020*, 141, 197.
4. Ermamatovich, K. E. (2025). ENHANCING THE MORAL AND ETHICAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS BASED ON PHILOSOPHICAL CATEGORIES: EXPERIMENTAL RESEARCH. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(3), 174-177.
5. Izzatullayev, S. (2024). IMPROVING STUDENTS'COMPETENCIES IN ORGANIZING AND OFFICIATING VOLLEYBALL COMPETITIONS. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(19), 78-82.
6. Kurbanov, E. E. (2023). THE CONTENT OF IMPROVING THE SYSTEM OF QUALITY EDUCATION ON THE BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(09), 106-113.
7. Rakhimov, B. K., Jabborova, D. D., Khudayberdieva, D. B., Omonboev, B. I., Kurbanov, E. E., & Khayitov, S. T. (2023). Psychological fundamentals of formation of creative thinking of future teachers. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2704-e2704.

8. Sulstonov, Z. S. O. G. L. (2021). MAMLAKATIMIZDA SUZISH SPORT TURINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. Academic research in educational sciences, 2(4), 556-561.
9. Sunnatulla, I. (2023). Improving the competences of conducting sports competitions and refereeing among students in the conditions of digitalization. Confrencea, 11(1), 149-153.
10. Иззатуллаев, С. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВЕ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(10), 103-107.

